

J One Health Res 2024;3(2):28-35:

DOI: 10.5281/zenodo.15844858

YAPAY ZEKA: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI VE TUTUMLARI

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: ANXIETY AND ATTITUDES OF NURSING STUDENTS

Kezban Koras Sozen¹, Beyza Nur Aydın²

¹Niğde Ömer Halisdemir University, Zübeyde Hanım Faculty of Health Sciences

, Department of Nursing, Department of Surgical Diseases Nursing, Niğde, Turkey

² Niğde Ömer Halisdemir University, Zübeyde Hanım Faculty of Health Sciences

, Department of Nursing

Please cite this article as:

Sozen Koras K, Aydın BN. Artificial intelligence: anxiety and attitudes of nursing students. J One Health Res 2024;3(2):28-35

Address for correspondence:

Kezban Koras Sozen
Niğde Ömer Halisdemir University,
Zübeyde Hanım Faculty of Health
Sciences, Department of Nursing,
Department of Surgical Diseases
Nursing, Niğde, Turkey
E-mail: kezban_koras@hotmail.com

Received Date: 4.10.2024

Accepted Date: 20.06.2025

Published online: 1.07.2025

ABSTRACT

Background: The purpose of this study was to determine the relationship between nursing students' anxiety and attitudes towards artificial intelligence.

Methods: The descriptive and correlational research was conducted with 312 nursing students who met the inclusion criteria at a university's faculty of health sciences. Data were collected using a demographic information form, the Artificial Intelligence Anxiety Scale (AIAS), and the General Attitude towards Artificial Intelligence (GAAIS) Scale.

Results: It was found that the participants' average total score on the AIAS (44.63±14.10) was at a low level, while the average total score on the GAAIS (67.38±11.73) was high and positively oriented (42.85±8.39). Female students' average scores on the AIAS (45.92±12.89) were high and statistically significant. Participants who graduated from science high schools had higher AIAS scores (51.51±10.97), and this difference was statistically significant.

Conclusion: The study determined that there was no significant relationship between students' attitudes towards artificial intelligence and their anxiety about it. Future studies with broader scopes in different populations are recommended.

Keywords: Nursing, Anxiety, Attitude, Artificial Intelligence.

©Copyright 2025

Journal of One Health Research-
Available online at

www.onehealthjournal.com

OPEN ACCESS

Bu çalışma 7-9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen "4. Uluslararası Çankaya Bilimsel Çalışmalar Kongresi"nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur

GİRİŞ:

İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte insanların yaşam tarzı da sürekli bir değişim içerisinde. Bilgi ve teknoloji son yıllarda insan hayatında daha fazla yer almaya başlamıştır. Akıllı telefonlar, otonom sistemler, otomasyon, insansız cihazlar bilgi teknolojilerindeki son gelişmelerin ürünlerinden bazılarıdır. Bu teknolojilerin geliştirilmesindeki en hayati faktörlerden biri yapay zekâdır.¹

Yapay zekâ basitçe insan hayatını kolaylaştırmak ve belirli senaryolarda insanlara yardımcı olmak için geliştirilmiş bir teknoloji olarak tanımlanabilir.² Yapay zekâ teknolojisi, sağlık, eğitim, işgücü piyasası ve ulusal güvenlik dâhil olmak üzere birçok sektörde ilerleme vaat etmektedir.³

Yapay zekânın yaşamımızı kolaylaştırması ve sağladığı yararlar göz önünde bulundurulduğunda, yapay zekâya karşı olumlu tutumlar gözlemlemeyi bekleyebiliriz. Ancak yapay zekânın değerini inkâr etmesek de potansiyel olumsuz etkileri de endişe vericidir.⁴ Temel endişe, yapay zekânın insan yaratıcılarının kontrolünden çıkıp insanlık için feci sonuçlara yol açabileceğidir. Bu durum, yapay zekânın gelecekteki gelişimi ve insanların yapay zekâya yönelik kaygıları hakkındaki tartışmaları artırmıştır.⁵ Geleneksel bilgisayar kaygısından farklı olarak yapay zekâya duyulan kaygı, yapay zekânın otonom kararlar alabilmesi, insanlardan bağımsız olarak çalışabilmesi, kendi kendine gelişebilmesi ve beklenmedik sorunlara yol açabilmesi nedeniyledir.^{6,7}

Bu endişelere rağmen yapay zekâ gelişimi hızla artmakta; bilim, eğitim, tıp, teknoloji ve iş dünyası üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Yapay zekâyla ilgili bir başka endişe de, insanları işgücünden uzaklaştırarak kitlesel işsizliğe yol açma potansiyelidir.³ Yapılan birçok çalışmada yapay zekâ destekli robotların maliyeti düşürmesi nedeniyle tercih sebebi olduğu, bu nedenle de önümüzdeki işsizlik probleminin daha da artacağı düşünülmektedir.^{1,8,9}

Yaygın olarak tartışılan diğer konular arasında yapay zekâ sistemlerinden kaynaklanan güvenlik açıkları, bu teknolojilerin kullanımı sırasında ortaya çıkan hukuki ve idari sorunlar, sosyal ölçekte yapay zekâya güven eksikliği ve yapay zekâdan gerçekçi olmayan beklentilerdir.¹⁰ Bunlar yapay zekânın, insanların olumsuz tutumlar gösterebileceği olumsuz yönleridir. Tüm bu tartışmaların sonucunda yapay zekâya yönelik kaygı ve tutum kavramları ortaya çıkmıştır ve son yıllarda önem kazanmıştır. Bu durum yapay zekâya yönelik kaygı ve tutumlara ve bunları etkileyen faktörlere olan ilgiyi artırmıştır.

Literatür incelendiğinde insanların yapay zekâ kullanımının riskleri konusunda endişeli olduğu, robotlara ve yapay zekâya karşı olumlu bir tutum sergilediği, tutumların çoğunlukla bilgi düzeyinden kaynaklandığı, daha fazla internet kullanımı ve daha yüksek eğitim düzeylerinin, yapay zekâya yönelik olumlu tutumları artırdığını ortaya koymaktadır.^{1,11,12} Yapay zekâ sağlık bilimi uygulamaları, teşhis, tedavi, ilaç geliştirme, hasta bakımı, hastane hizmetleri, tıbbi görüntüleme ve hasta izleme gibi birçok alanda da gelişme göstermektedir. Sağlık alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin yapay zekânın uygulanması ve geleceğin şekillendirilmesinde aktif rol oynayacağı tahmin edilmekte ve yapay zekâ hakkındaki kaygı ve tutumları sağlık eğitimi önem açısından taşımaktadır.¹²

Yapılan çalışmalar sağlık alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin tıp alanındaki gelişmelerden haberdar olduğunu, yapay zekânın işsizliğe neden olacağını, tıbbi hizmetlerin gelişmesi açısından desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü göstermektedir.^{12,13} Bununla birlikte öğrencilerinin yapay zekânın önemini farkında olduğunu, sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanılacağını, yapay zekâ eğitiminin kariyerlerinde avantaj sağlayacağını ifade ettikleri çalışmalar da mevcuttur. Ancak yapılan çalışmaları öğrencilerin yapay zekâyı öğrenmek istedikleri ama yapay zekânın ileride yerlerini alabilecek olmaları konusunda kaygılandıklarını da tespit etmiştir.^{12,14}

Yapay zekânın sağlık alanında sağladığı yeniliklerden hemşirelik mesleği de doğrudan etkilenmektedir. Yapay zekâ destekli uygulamalar, doğrudan hasta bakımında destek, sağlık bakımını organize etme veya riskin tahmin edilmesi veya önlenmesi gibi hemşirelik bakımının tüm yönlerini kapsamaktadır.^{7,15} Yapay zekâ temelli çözümlerin günlük hemşirelik uygulamalarında etkili bir şekilde uygulanmasının, diğer faktörlerin yanı sıra hemşirelerin yapay zekâyâ yönelik olumlu tutumlarına bağlı olması beklenebilir. Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin yapay zekâyâ yönelik kaygı ve tutumlarının değerlendirildiği çalışmalar olsa da hemşirelik öğrencilerinin kaygı ve tutumlarının beraber irdelendiği çalışmalar yetersizdir.

Bu doğrultuda bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin mesleki eğitimleri süresince hemşirelikte yapay zekâ uygulamalarına yönelik kaygı ve tutumlarının belirlenmesi amaçlandı.

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi, Evren ve Örneklemi

Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırmanın evreni, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören toplam 515 hemşirelik öğrencisi, örneklemini ise eğitim öğretime devam eden, verilerin uygulandığı tarih aralığında fakültede bulunan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 312 hemşirelik öğrencisi oluşturdu.

Veri Toplama Araçları:

Tanımlayıcı özellikler formu: Bu form, öğrencilerin yaş, cinsiyet gibi bilgilerini içeren ve araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan bir formdur.^{1,16-18}

Yapay Zekâ Kaygı Ölçeği (YZKÖ): Wang ve Wang'ın 2019 yılında geliştirdiği, Akkaya ve arkadaşları tarafından 2021'de Türkçe geçerlik güvenilirliğinin yapıldığı bu ölçek dört farklı alt boyutu olan 21 maddeden oluşmaktadır.^{4,19}

Beş dereceli likert tipine sahiptir ve 1 'kesinlikle katılmıyorum'; 5 'kesinlikle katılıyorum' anlamına gelmektedir. Ölçüm aracının alt boyutları arasında öğrenme, iş değişikliği, sosyoteknik körlük ve yapay zekâ yapılandırması yer almaktadır. Alınan puanlar 21 ile 105 arasında değişmekte olup, puan yükseldikçe yapay zekâ kaygısı seviyesinin arttığı anlaşılmaktadır.

Yapay Zekâyâ Yönelik Genel Tutum Ölçeği (YZTÖ): Schepman ve Rodway'in 2020 yılında geliştirdiği Yapay Zekâyâ Yönelik Genel Tutum Ölçeği, Kaya vd. tarafından 2022 yılında Türkçe'ye uyarlanmıştır.^{11,1} Bu ölçek, Yapay Zekâyâ Karşı Pozitif Tutum (12 madde) ve Yapay Zekâyâ Karşı Negatif Tutum (8 madde) olmak üzere iki farklı alt boyut içermekte ve toplamda 20 sorudan oluşan beşli likert tipi bir yapıya sahiptir. Yapay zekaya yönelik pozitif tutumlar, en düşük 12, en yüksek 60 puan; yapay zekaya yönelik negatif tutumlar, en düşük 8, en yüksek 40 puan alabilmektedir.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın uygulanmasına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurul'dan (Tarih:29.11.2023 Karar No:2023/18-15) ve Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden gerekli izinler alındıktan sonra başlandı. Araştırmanın verileri 01.04.2024- 31.05.2024 tarihleri arasında, araştırmacı tarafından hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilere, yüz yüze, anket formu verilerek toplandı. Çalışmanın başlangıcında, çalışmanın amacı, kapsamı, etik hassasiyetleri ve olası yararları anlatılarak çalışmaya katılma konusunda onayları alınan bireylere veri toplama formları uygulandı. Veriler katılımcıların öz bildirimine dayalı olarak toplandı.

Verilerinin Değerlendirilmesi:

Verilerin analizi SPSS 24.00 paket programı kullanılarak yapıldı ve kategorik değişkenler için frekans dağılımına, sayısal değişkenler için ise tanımlayıcı istatistiklere başvuruldu. Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile kontrol edildi.

BULGULAR

Veriler normal dağılıma sahip olmadığından nonparametrik testler kullanıldı. İkili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U Testi ve çoklu karşılaştırmalar için KruskalWallis Varyans Analizi kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Spearman korelasyon analizi yapıldı. p değerinin 0,05'ten küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Hemşirelik öğrencilerinin yapay zekaya yönelik tutum ve kaygılarının belirlendiği bu çalışmaya katılan katılımcıların yaş ortalamasının 20.87±1.59 olduğu belirlendi. Katılımcıların %71.2'si kadın, %28.8'i dördüncü sınıf, %75.3'ü orta düzey başarıya sahip, %78.5'i Anadolu lisesi mezunu, AGNO'su 2.82±0.43 idi (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikler İle Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması

Değişkenler	n(%)	Ölçek Puan Ortalamaları		
		Yztö X±SS	Yzkö X±SS	
Cinsiyet	Kadın	222(71.2)	66.90±9.1	45.92±12.89
	Erkek	90(28.8)	68.56±16.48	41.43±16.42
	Test	MU	1.134	-2.947
	p		0.25	0.00
Sınıfınız	1. sınıf	82(26.3)	67.03±9.64	44.18±13.56
	2. sınıf	86(27.6)	67.30±12.43	45.18±15.30
	3. sınıf	54(17.3)	68.55±10.51	43.64±15.57
	4. sınıf	90(28.8)	67.07±13.48	45.10±12.65
	Test	KW	0.620	0.435
	p		0.89	0.93
Akademik başarı algınız	Düşük	19(6.1)	66.15±20.91	46.73±18.33
	Orta	235(75.3)	66.94±10.69	44.65±13.64
	Yüksek	58(18.6)	69.54±11.83	43.50±14.57
	Test	KW	4.486	3.350
	p		0.21	0.34
Mezun olduğunuz lise türü	Meslek Lisesi	27 (8.7)	70.22±11.67	46.18±18.27
	Anadolu Lisesi	245 (78.5)	67.18±11.58	44.37±13.61
	Fen Lisesi	17 (5.4)	66.94±7.46	51.52±10.97
	Özel YS Liseler	23 (7.4)		
	Test	KW	1.418	10.393
	p		0.70	0.01
AGNO (X±Sd)		2.82±0.43		
Yaş (X±Sd)		20.87±1.59		

MU: Mann-Whitney U testi
KW: Kruskal Wallis testi

Tablo 1 incelendiğinde kadınları YZKÖ puan ortalamalarının (45.92±12.89) yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. YZTÖ cinsiyet açısından incelendiğinde aradaki puan farkının istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit edildi.

Fen lisesi mezunu olan katılımcıların YZKÖ puan ortalamalarının (51.51±10.97) yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. YZTÖ mezun olunan lise açıdan incelendiğinde aradaki puan farkının istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit edildi (Tablo 1).

Katılımcıların sınıf düzeyi ve akademik başarısı puan ortalamaları incelendiğinde YZKÖ ve YZTÖ puan ortalamaları açısından anlamlı bir istatistiksel fark bulunamadı (Tablo 1).

Katılımcıların YZKÖ toplam puan ortalamasının (44.63±14.10) düşük düzeyde, YZTÖ toplam puan ortalamasının (67.38±11.73) yüksek düzeyde ve pozitif yönde (42.85±8.39) olduğu saptandı (Tablo 2).

Tablo 3 incelendiğinde YZTÖ ve YZKÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Tablo 2. Katılımcıların Yapay Zeka Kaygı ve Tutum Ölçekleri Toplam ve Alt Boyut Toplam Puan Ortalamaları

Toplam Ölçek puanları	Ortalama±SS	Min-Max
YZKÖ Toplam Puan	44.63±14.10	(16-109)
Öğrenme	11.89±5.57	(5-71)
İş değiştirme	11.90±4.65	(4-41)
Sosyoteknik Körlük	12.29±4.41	(4-42)
YZ Yapılandırması	8.54±3.24	(3-15)
YZTÖ Toplam Puan	67.38±11.73	(20-100)
Pozitif Tutum	42.85±8.39	(12-60)
Negatif Tutum	24.52±5.94	(8-40)

Tablo 3. Hastaların YZKÖ ve YZTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki

Ölçekler		YZTÖ	YZKÖ
YZTÖ	r	1	0.038
	p		0.5
YZKÖ	r	0.038	1
	p	0.5	

TARTIŞMA

Bu çalışmada katılımcıların yapay zekaya yönelik kaygılarının düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu çalışmadan farklı olarak Filiz ve Karagöz'ün (2024) çalışmasında sağlık çalışanlarında yapay zeka kaygısının orta düzeyin üstünde olduğu tespit edilmiştir.¹⁸ Yiğit ve Açıkgöz'ün çalışmasında ise hemşirelik öğrencilerinin yapay zeka kaygısının yüksek olduğu belirlenmiştir.²⁰ Bu farkın öğrencilerin teknoloji ile iç içe yaşamasından kaynaklandığı ve sürekli kullandıkları bilişim teknolojilerinin yapay zekaya karşı kaygılarını azalttığı söylenebilir. Kaygı ölçeği alt boyutları incelendiğinde en yüksek puanı sırasıyla sosyoteknik körlük, iş değiştirme, öğrenme ve yapay zeka yapılandırması almıştır. Benzer şekilde Yiğit ve Açıkgöz (2024) ile Ulukapı Yılmaz ve Yılmaz'ın (2024) çalışmasında da en yüksek alt boyut puanını sosyoteknik körlük almıştır.^{20,21} Bu durum, öğrencilerin yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesi kaygısından kaynaklanıyor olabilir.

Bu çalışmada yapay zeka kaygı düzeylerinin kadınlarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Bulut ve ark.'larının (2024) çalışmasında da kadınların yapay zeka kaygısının yüksek olduğu tespit edilmiştir.²² Farklı olarak Filiz ve Karagöz (2024) ile Yiğit ve Açıkgöz'ün (2024)'ün çalışmasında cinsiyet ile yapay zeka kaygısı arasında anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır.^{18,20} Bu farklılık kadınların cinsiyet rolleri gereği daha temkinli ve risk almaya karşı erkeklere göre daha çekingen olmalarından ve erkeklerin teknoloji ile kadınlara kıyasla daha yakın olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir.

Bu çalışmada fen lisesinden mezun olan öğrencilerin yapay zeka kaygısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Fen liseleri, fen ve matematik alanında akademik olarak başarılı olan öğrencilerin sınavla girdiği liselerdir. Analitik düşünce yapısına sahip bu liselerden mezun olan öğrencilerin yapay zeka kaygılarının yüksek olması tüm detayları ile yapay zekaya yönelik bilgilere hakim olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Bu çalışmada sınıf düzeyleri ile yapay zeka kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Benzer şekilde Reyhan (2023) ve Dağlı ile Filiz ve ark.ları'nın (2022) çalışmalarında sınıf düzeyleri ile yapay zeka kaygısı arasındaki fark anlamsızdır.^{17,18} Farklı olarak Ulukapı Yılmaz ve Yılmaz'ın (2024) çalışmasında 4. Sınıf öğrencilerin yapay zekaya yönelik daha yüksek kaygı seviyesine sahip olduğu saptanmıştır.²¹ Bu çalışmada öğrencilerin akademik başarıları ile yapay zeka kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark anlamsızdır. Farklı olarak Ulukapı Yılmaz ve Yılmaz'ın (2024) çalışmasında akademik başarıları yüksek olanların yapay zeka kaygılarının daha düşük olduğu belirlenmiştir.²¹ Bu farkların öğrenciler arasındaki yapay zeka bilgi düzeyleri farkından kaynaklandığı söylenebilir. Yapay zeka bilgi düzeyleri benzer öğrencilerin kaygılarının da benzer olabileceği söylenebilir.

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin yapay zeka tutum düzeylerini pozitif yönde ve yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Kaya ve ark.larının (2024) çalışmasında da katılımcıların yapay zekaya yönelik tutumlarının olumlu olduğu saptanmıştır.¹ Bu çalışmada katılımcıların cinsiyet, mezun olunan lise, akademik başarı ve sınıf düzeyini belirten tanımlayıcı özelliklerin yapay zekaya karşı tutumu anlamlı düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir. Farklı olarak literatürde erkeklerin yapay zekaya karşı olumlu tutumlarının kadınlara nazaran daha yüksek olduğunu belirten, ayrıca eğitim düzeyinin artmasıyla yapay zekaya karşı tutumların pozitif hale geldiğini gösteren çalışmaların olduğu belirlenmiştir.^{3,23}

Bu çalışmada öğrencilerin yapay zekaya karşı tutumları ile yapay zekaya yönelik kaygıları arasındaki ilişkinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin yapay zekaya karşı düşük kaygı düzeyine sahip oldukları ve pozitif yönde yüksek düzeyde tutum sergiledikleri belirlenmiştir.

Kadınların ve fen lisesinden mezun olanların yapay zekaya yönelik kaygılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Yapay zekaya yönelik tutumların öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile anlamlı ilişkisi bulunamamıştır. Öğrencilerin yapay zekaya karşı tutumları ile yapay zekaya yönelik kaygıları arasındaki ilişkinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir.

Disclosures

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest: *The authors have no conflicts of interest to declare.*

Funding: *The authors declared that this study had received no financial support.*

Authorship Contributions: *Concept KKS Design KKS, Materials KKS, BNA Data collection and processing KKS, BNA- , Analysis and/or interpretation KKS, writing KKS, BNA, Critical review KKS*

KAYNAKLAR

1. Kaya F, Aydın F, Schepman A, Rodway P, Yetisensoy O, Kaya MD. The Roles of Personality Traits, AI Anxiety, and Demographic Factors in Attitudes toward Artificial Intelligence. *International Journal of Human-Computer Interaction*. 2020; 40(2): 497-514. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2151730>
2. Gansser OA, Reich CS. A new acceptance model for artificial intelligence with extensions to UTAUT2: An empirical study in three segments of application. *Technology in Society*. 2021;65. <https://doi.org/ARTN10153510.1016/j.techsoc.2021.101535>
3. Zhang B, Dafoe A. Artificial intelligence: American attitudes and trends.SSRN. 2019; 1-111. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3312874> şeklinde değiştirilmeli
4. Wang YY, Wang, YS. Development and validation of an artificial intelligence anxiety scale: an initial application in predicting motivated learning behavior. *Interactive Learning Environments*. 2022; 30(4): 619-634. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674887>
5. Johnson DG, Verdicchio M. AI Anxiety. *Journal of the Association for Information Science and Technology*. 2017; 68(9): 2267-2270. <https://doi.org/10.1002/asi.23867>
6. Clarke V, Braun V. Thematic analysis. *The Journal of Positive Psychology*. 2017;12(3): 297-298. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>
7. Neumbe IM, Ssenyonga L, Soita DJ, Iramiot JS, Nekaka R. Attitudes and perceptions of undergraduate nursing students towards the nursing profession. *Plos One*. 2023; 18(7). <https://doi.org/ARTN e028070010.1371/journal.pone.0280700>

8. Acemoglu D, Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from us Labor Markets. National Bureau of Economic Research. 2017. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23285/w23285.pdf
9. Frey CB, Osborne MA. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*. 2017; 114; 254-280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
10. Dwivedi YK, Hughes L, Ismagilova E, Aarts G, Coombs C, Crick T, Duan YQ, Dwivedi R, Edwards J, Eirug A, Galanos V, Ilavarasan PV, Janssen M, Jones P, Kar AK, Kizgin H, Kronemann B, Lal B, Lucini B., . . . Williams MD. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*. 2021; 57. <https://doi.org/ARTN10199410.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>
11. Schepman A, Rodway P. Initial validation of the general attitudes towards Artificial Intelligence Scale. *Computers in Human Behavior Reports*. 2020;1. <https://doi.org/ARTN10001410.1016/j.chbr.2020.100014>
12. Doğaner A. The Approaches and Expectations of the Health Sciences Students towards Artificial Intelligence. *Karya Journal of Health Science*. 2021; 2(1): 5-11.
13. Lukic A, Kudelic N, Anticevic V, Lazic-Mosler E, Gluncic V, Hren D, Lukic IK. First-year nursing students' attitudes towards artificial intelligence: Cross-sectional multi-center study. *Nurse Education in Practice*. 2023;71. <https://doi.org/ARTN10373510.1016/j.nepr.2023.103735>
14. Wang YM, Wei CL, Lin HH, Wang SC, Wang YS. What drives students' AI learning behavior: a perspective of AI anxiety. *Interactive Learning Environments*. 2024;32(24):2584-2600. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2153147>
15. Keskinbora KH. Medical ethics considerations on artificial intelligence. *J Clin Neurosci*. 2019;64:277-282. <https://doi.org/10.1016/j.jocn.2019.03.001>
16. Aktaş Reyhan F, Dağlı E. Ebelik Öğrencilerin Yapay Zekâ Kaygı Durumlarının Değerlendirilmesi. *Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*. 2023; 8(Special Issue): 290-296. <https://doi.org/10.51754/cusbed.1286594>
17. Filiz E, Güzel Ş, Şengül A. Sağlık Profesyonellerinin Yapay Zeka Kaygı Durumlarının İncelenmesi. *Journal of Academic Value Studies*, 2022;8(1): 47-55. <http://dx.doi.org/10.29228/jav.57808>
18. Filiz M, Karagöz, Y. Sağlık Çalışanlarının Mental İyi Oluş Düzeylerinin Yapay Zekâ Kaygısı Üzerindeki Etkisi. *J Health Pro Res*. 2024;6(2): 105-114.
19. Akkaya B, Özkan A, Özkan H. Yapay zeka kaygı (YZK) ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Alanya Akademik Bakış*. 2021; 5(2):1125-1146.
20. Yigit D, Acikgoz A. Evaluation of future nurses' knowledge, attitudes and anxiety levels about artificial intelligence applications. *Journal of evaluation in clinical practice*. Advance online publication. 2024. <https://doi.org/10.1111/jep.14062>
21. Bulut H, Kınoğlu NG, Karaduman B. The fear of artificial intelligence: dentists and the anxiety of the unknown. *Journal of Advanced Research in Health Sciences* 2024;7(1):55-60. <https://doi.org/10.26650/JARHS2024-1302739>
22. Ulukapı Yılmaz H, Yılmaz A. Dijital çağın potansiyel çalışanlarının yapay zekâ kaygılarının belirlenmesi. *Business and Economics Research Journal*. 2024; 15(2): 171-188. <http://dx.doi.org/10.20409/berj.2024.440>
23. Fietta V, Zecchinato F, Di Stasi B, Polato M, Monaro M. Dissociation between users' explicit and implicit attitudes toward artificial intelligence: An experimental study. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*. 2022; 52(3): 481-489. <https://doi.org/10.1109/THMS.2021.3125280>